

20. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 562. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. II за 1927 р.
21. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 705. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. I за 1928 р., арк. 114-124.
22. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 706. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. II за 1928 р.
23. ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 707. Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква і Життя”, ч. III за 1928 р.
24. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – К.: Вид. В.П.Ц.Р., 1922. – 52 с.
25. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Харків: Вид. Церковної Ради 1-ої парафії Української Православної Церкви Миколаївського Собору, Року Божого 1922 – 52 с.
26. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Франкфурт/Майн, 1947. – 40 с.
27. *Чехівський В.* За церкву, Христову громаду, проти царства тьми. – Нью-Йорк, 1974. – 51 с.
28. Чехівський Володимир Мойсейович // Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – С. 181-182.

Путова Г. В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ДІЯЛЬНІСТЬ ОТЦЯ ТЕОФІЛА СКАЛЬСЬКОГО НА ПОСАДІ НАСТОЯТЕЛЯ
КИЇВСЬКОГО РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО СОБОРУ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА У
СВІТЛІ ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ
УКРАЇНИ, м. КИЇВ**

Отець Теофіл Скальський (1877–1958) – найбільш відома постать серед священиків, які служили у київській римо-католицькій парафії Святого Олександра протягом її більш як 170-річної історії. Його популярність пов’язана як з виключністю його особистості, так і з обставинами, в яких проходило служіння отця Теофіла у Києві. У 2013 р. виповнюється 100 років від часу його вступу на посаду настоятеля парафії. З цієї нагоди у храмове свято, 3 травня 2013 р., в соборі було відкрито пам’ятну дошку. Чому саме отець Теофіл удостоївся такої честі, адже з парафією пов’язано чимало доль священиків, багато з яких залишили помітний слід в історії Римо-Католицької Церкви в Україні й навіть поклали своє життя за віру? Відповіддю слугує саме життя отця Теофіла – не лише видатного релігійного і громадського діяча, людини, надзвичайно стійкої й незламної у боротьбі за право збереження ним самим, а також його паствою своєї релігійної і національної ідентичності, але й першої особи, якій вдалося описати історію римо-католиків Південно-Західного краю на початку ХХ ст., проаналізувати трагічні обставини існування християн в СРСР. Книга його спогадів “*Terror i sierpienie*”[1] є одним з перших свідочств про життя католицької спільноти України, і, зокрема, Києва в контексті подій Першої світової та Громадянської воєн, численних державних переворотів і комуністичного терору. Отець Теофіл належить до того покоління уродженців Південно-Західного краю, доля яких є докладним відображенням трагічної історії їхньої малої батьківщини. Народжений у 1877 р., рукопокладений у сан пресвітера 1900 р. [2, 645] – здавалося, він був призначений для наукової та викладацької кар’єри, яку він вдало розпочав, і продовжував, працюючи у житомирській римо-католицькій духовній семінарії. Але його організаторські здібності та патріотичні переконання не дозволяли йому залишитися поза подіями, які розгорталися на Волині та Київщині напередодні та після першої російської революції. Він включився у роботу конспіративної групи “*Oświata narodowa*”, а згодом став засновником та духовним керівником декількох просвітніх товариств, зокрема, жіночої організації “*Dźwignia*”. Різким переломом у долі отця Теофіла стало переведення його в Київ на посаду настоятеля парафії Святого Олександра. Його діяльність і тут не обмежилася виконанням адміністративних обов’язків, але глибоко відбилася на суспільному житті київської польської громади.

У фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (далі – ЦДІАК України) зберігаються документи, пов’язані із духовною, суспільною та адміністративною

діяльністю отця Скальського у період до 1917 р. Переважно це повідомлення жандармських установ Київської та Волинської губерній, що відклалися у фонді 442, *Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора*, а також у фондах жандармських установ, зокрема, у фонді 1335, *Волинське губернське жандармське управління*. Перш за все це листування з питання з'їзду римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської та Кам'янецької дієцезій, що відбувся у Житомирі 7–9 липня 1911 р. і на якому обговорювалася діяльність прихильного до державної влади єпископа-суфрагана Луцько-Житомирської дієцезії Лонгіна Жарновецького [3, 104]. В повідомленні начальника Волинського губернського жандармського управління у Департамент поліції Міністерства внутрішніх справ зазначається, що отець Теофіл нібито брав опосередковану участь у забезпеченні таємного додаткового фінансування дієцезії: “...по достоверным сведениям (...) на руках ныне покойного епископа Недзьялковского, находился капитал Бердичевского кармелитского костела в сумме минимум 40 000 рублей”. [4, 202зв.] При цьому отець Теофіл, як засідатель консисторії, звинувачувався у приховуванні документів, що свідчили про наявність зазначеного капіталу. Існування якихось величезних сум у розпорядженні начальства Луцько-Житомирської дієцезії, втім, до цього часу не підтверджується документально. Навпаки – є відомості щодо виключної бідності єпархіальної казни на початку ХХ ст., підтверджені єпископом-ординарієм Каролем Недзьялковським [3, 102].

Незважаючи на те, що у згаданому повідомленні дається характеристика багатьом представникам духовенства Луцько-Житомирської дієцезії, особисті якості отця Теофіла Скальського там не окреслені. Натомість у повідомленні волинського губернатора київському, подільському і волинському генерал-губернатору від 30 вересня 1913 р., викликаному обуренням з приводу призначення отця Теофіла на посаду настоятеля парафії Святого Олександра, його портрет вимальовується дуже чітко: “... вредная деятельность ксендза Скальского вне сомнений. Состоя инспектором римско-католической духовной семинарии и преподавателем законоведения, названный ксендз критикует перед воспитанниками русские законы, стремясь внушить слушателям враждебные чувства к русским порядкам” [5, 29]. Тут таки містяться відомості щодо зборів громадських організацій, котрі діяли у Житомирі, очолюваних отцем Теофілом. Цікавим є нюанс, який зазначений у відповідній доповіді начальника Волинського губернського жандармського управління київському, подільському і волинському генерал-губернатору: “...Ксендз приводил в пример галицийских поляков, которые руководимые фанатиком католиком-наследником престола, готовятся на подвиг за веру и отечество” [5, 30] Під “фанатиком католиком-наследником престола” мався на увазі ерцгерцог Франц Фердинанд, і залишається невідомим, чи дійсно виважений дипломат отець Скальський формулював свої думки подібним чином. Втім, у документах фонду 274, *Київське губернське жандармське управління*, що відносяться до 1916 р., міститься підтвердження його зовнішньополітичних устремлінь: “Указаний на враждебную России агитацию со стороны ксендза Скальского не добыто, но это лицо придерживается так называемой австрийской ориентации.” [6, 157].

Звісно, робота отця Теофіла у Києві не обмежувалася громадською діяльністю. В обов'язки настоятеля входить організація господарського утримання парафії. Цю сторону діяльності отця Скальського освітлює, зокрема, справа про збір пожертв на ремонт собору Святого Олександра, який відбувався навесні 1914 р. [7] (Іл. 2)

Центром суспільної діяльності отця Теофіла у Києві передвоєнного періоду стало Київське римо-католицьке товариство добродійності, утворене за ініціативою отця Казимира Ставинського [8, 77], настоятеля парафії Святого Олександра у 1903–1911 рр. Отець Теофіл успадкував опіку над товариством від попереднього настоятеля, отця Станіслава Шептицького, який передчасно помер від серцевого нападу 6 березня 1913 р. [9, 114] На початок 1913 р. товариство включало 84 члени. Поле його діяльності було надзвичайно широким: утримання бюро праці та роботних домів декількох притулків для бідних, людей похилого віку та сиріт, безкоштовних їдалень; навчання бідних дітей, забезпечення їх медичного обслуговування; надання грошової допомоги малозабезпеченим особам тощо. Відомості про діяльність товариства, звіт про його роботу за 1912 р. і фінансовий звіт за 1913 р. знаходяться у фонді 442 [10, 342–393].

Наприкінці слід зауважити, що важливим додатковим джерелом для дослідження біографії священників завжди залишаються метричні книги парафій, у яких вони виконували свої пастирські обов'язки. Вивчення метричних книг дозволяє скласти хронологію пастирської діяльності духовенства. У даному випадку це документи фонду 1268, *Київський деканат*, у якому зберігаються метричні книги собору Святого Олександра, зокрема, за першу половину каденції отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля парафії.

Більшість названих документів неодноразово використовувалися дослідниками як біографії Отця Теофіла Скальського, так і загалом історії Римо-Католицької Церкви в Україні. Проте вони не втрачають своєї наукової привабливості завдяки особливості організації фондоутворювачів (керівні органи губерній, установи поліції і жандармерії), оскільки документи, вироблені в результаті діяльності перелічених органів влади, відображають не лише громадське, суспільно-політичне, але нерідко й особисте життя громадян. Нині фонди цих установ слугують джерелом інформації для досліджень усіх напрямів діяльності суспільства, а також окремих його представників.

Примітки

1. *Teofil Skalski, ks.* – Terror i cierpienie: kościół katolicki na Ukrainie, 1900-1932: wspomnienia. – Kraków, 2008. – S. 439.
2. *Kumor Boleslaw.* – Teofil Skalski//Polski Słownik Biograficzny. – Т. XXXVII/4; zeszyt 155. – Warszawa ; Kraków, 1997. – S. 658.
3. *Путова Г.* Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: “Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже”//Українська біографістика: збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С. 98-105.
4. ЦДІАК України, ф. 1335, оп. 3, спр. 48.
5. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 860, спр. 157.
6. ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 44.
7. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 864, спр. 141.
8. *Korzeniowski Mariusz.* – Za Złotą bramą. Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905 – 1920. – Lublin, 2009. – S. 621.
9. ЦДІАК України, ф. 1268, оп. 1, спр. 66.
10. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 643, спр. 48.

Різун І. Б.

Завідувач сектору
Національний музей у Львові ім. А. Шептицького

МУЗЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА СТОРІНКАХ РЕЛІГІЙНОЇ ГАЗЕТИ “МЕТА” (1931–1939)

Діяльність митрополита Андрея Шептицького досі вражає нас своєю багатогранністю. Тому не дивно, що ще за життя його називали не лише Князем Церкви, а й провідником, вихователем і добродієм українського народу, “будівничим національної культури та цивілізації...” [1, 3]. Одним із напрямів культурної діяльності владики була праця, спрямована на дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення, яка в підсумку привела до створення Церковного (згодом перейменованого на Національний) музею у Львові (далі – НМЛ).

Ця наукова й культурна установа стала одним із найбільших і найвагоміших дарів митрополита українському народові. Щоправда, після передачі її у власність народу Андрей Шептицький не перестав опікуватися нею. І саме завдяки йому через 30 років від дня створення вона перетворилася на одну “з найвизначніших наукових і мистецьких станиць українського культурного життя” [2, 1]. Таке ставлення митрополита до музею було цілком природним для нього, адже вважав працю на ниві культури однією з пріоритетних ділянок своєї діяльності та невід'ємним елементом відродження й розвитку нації.

Згодом ці погляди владики опосередковано знайшли своє підтвердження, відображення й розвиток на сторінках газети “Мета”. Цей релігійний часопис можна сміливо назвати ви-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013